

004.93'1

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ, ОЦИФРОВКИ И АНАЛИЗА НЕКОЛИЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Нишанов Ахрам Хасанович,

ТУИТ имени Мухаммад ал-Хоразмий д.т.н.проф.
профессор кафедры системного и прикладного
программирования
nishanov_akram@mail.ru

Нарзуллаев Давронбек Зикруллаевич,

Ташкентский фармацевтический институт к.т.н. доцент
кафедры физики, математики и информационных
технологий
davr1960@mail.ru

Турсунов Алишер Тулкунович,

Ташкентский фармацевтический институт д.ф.т.н.(PhD)
доцент кафедры физики, математики и
информационных технологий
tursunovr484za@gmail.com

Аннотация: В статье предлагаются алгоритмы формализации, оцифровки и анализа неколичественных данных. Методы и алгоритмы снижения размерности исходного признакового пространства описания для задачи распознавания образов. Для каждого рассмотренного ниже метода дается пошаговый алгоритм, позволяющий быстро и эффективно переводить эти методы на языки программирования для различных типов ЭВМ.

Ключевые слова. Распознавание образов, классификация, таблица экспериментальных данных, снижение размерности, информативный показатель, ЭВМ, ближайшего соседа, преобразования типов признаков, оцифровки, анализа неколичественных данных

Введение.

Можно выделить четыре типа прикладных задач снижения размерности анализируемого признакового пространства [1].

К первому типу относится класс задач по отбору наиболее информативных показателей. Здесь из исходного множества признаков $x = (x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(p)})$ отбираются $p' < p$ признаков, либо строится комбинация относительно исходных признаков небольшого числа p' переменных $(x) = (z^{(1)}(x), \dots, z^{(p')}(x))$ которые обладали бы свойством наибольшей информативности в смысле оптимизации некоторого критерия информативности $I_p, (Z)$. Этот критерий “настраивается” на конкретную задачу анализа данных: классификации, распознавания образов, регрессионного анализа и т.д. Например, если

критерий $I_p, (Z)$ нацелен на максимальную автоинформативность новой системы показателей на максимально точное воспроизведение всех исходных признаков $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(p)}$ по сравнительно небольшому числу вспомогательных переменных $z^{(1)}, z^{(2)}, \dots, z^{(p')}$, то в этом случае обращаются к моделям и методам факторного анализа и методам главных компонент [1-4].

К третьему типу относятся задачи визуализации данных. В этом случае возникает проблема снижения размерности исходного пространства описания до p' , причем $p' \leq 3$. Если такое представление исходных признаков искажает структуру данных минимально, то появляется возможность наглядного (“фактически осязаемого”) представления данных на прямой, плоскости или в трехмерном пространстве и тем

самым можно определить, распадается ли исследуемая совокупность точек на четко выраженные сгустки в этих пространствах и каково примерное число этих сгустков.

К четвертому типу прикладных задач снижения размерности относятся задачи построения условных координатных осей. Как известно, исходная ТЭД может быть представлена не только в виде “объект-признак”, но и в виде “объект-объект”, т.е. в виде матрицы A попарных отношений $a_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, N)$ между объектами. В этом случае возникает задача определения для заданной размерности p' вспомогательных условных координатных осей $Oz^{(1)}, \dots, Oz^{(p')}$, и способа сопоставления каждому объекту O_i его координат $(Z_i^{(1)}, \dots, Z_i^{(p')})$ таким образом, чтобы попарные отношения $\hat{a}_{ij}(Z)$ в определенном смысле минимально отличались от исходных величин a_{ij} . Снижение размерности происходит здесь в том смысле, что от матрицы $N * N$ переходят к матрице $N * p'$, где $p' \ll N$. Эти задачи решаются методами многомерного шкалирования [1-2]

Эта задача разбиения объектов на однородные группы решается различными методами классификации [3].

Литературный обзор и методология

Математическая модель, лежащая в основе построения того или иного метода снижения размерности, включает в себя три компонента: форму задания исходной информации; тип оптимизируемого критерия $I_{p'}(Z)$ информативности искомого набора признаков $Z = (z^{(1)}, \dots, z^{(p')})$; класс $L(X)$ допустимых преобразований исходных признаков X

Критерий информативности может быть ориентирован на достижение разных целей. В частности, критерии, оптимизация которых приводит к набору вспомогательных переменных $Z = (z^{(1)}, \dots, z^{(p')})$, позволяющих максимально точно воспроизводить исходную информацию, называются критериями автоинформативности. И последний компонент – это класс $L(X)$

допустимых преобразований исходных признаков X . Решение оптимизационной задачи $I_{p'}(Z(X)) \rightarrow \text{extr}$

предполагает наличие ограничений на допустимые решения $L(X)$.

Это класс может представлять множество линейных или нелинейных преобразований исходных признаков $x^{(1)}, \dots, x^{(p)}$. Здесь следует отметить, что подавляющее большинство методов снижения размерности базируется на линейных моделях [6-8], т.е. $L(X)$ – это класс линейных преобразований признаков $x^{(1)}, \dots, x^{(p)}$

Таким образом, сущность процесса снижения размерности составляет переход к более лаконичному набору показателей таким образом, чтобы были сведены до минимума связанные с этим потери информации, имеющиеся в исходных данных. При этом новые признаки $z^{(1)}, \dots, z^{(p')}$ могут выбираться из числа исходных или определяться по какому-либо правилу по совокупности исходных признаков. При этом к новой системе признаков предъявляются некоторые требования: наибольшая информативность, взаимная некоррелированность, наименьшее искажение геометрической структуры данных и т.п. В зависимости от варианта этих требований можно получить тот или иной алгоритм снижения размерности. Основными предпосылками, обуславливающими переход к меньшему числу признаков, наиболее информативных в определенном смысле, являются: дублирование информации при наличии сильно взаимосвязанных признаков; неинформативность признаков, мало меняющихся при переходе от одного объекта к другому; возможность простого или “взвешенного” суммирования по некоторым признакам.[5]

В рамках данного исследования были использованы следующие методы: 1) теоретический: анализ литературы на предмет изучения подходов к снижению размерности пространства описания для задачи распознавания образов; 2) эмпирический: сравнение результатов разработанных алгоритмов преобразования типов

признаков на примере решения задачи распознавания образов.

В результате мы разработали новые алгоритмы снижения размерности пространства описания для задачи распознавания образов

Формально задачу снижения размерности можно описать следующим образом. Пусть $Z = Z(X)$ - некоторая p -мерная вектор – функция исходных признаков $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(p)}$, $I_{p'}(Z(X))$ -мера информативности p' - мерной системы признаков $Z(X) = (z^{(1)}(X), \dots, z^{(p')}(X))$, $p' < p$ Задача заключается в определении набора признаков Z , найденного в классе F допустимых преобразований исходных переменных $x^{(1)}, \dots, x^{(p)}$, такого что выполняется соотношение

$$I_{p'}(\tilde{Z}(X)) = \max\{I_{p'}(Z(X))\} \quad (1)$$

Соответствующим образом выбранные критерий информативности $I_{p'}(Z)$ и класс F допустимых преобразований приводят к конкретным методам снижения размерности описания.

Ниже приводятся методы снижения размерности исходного признакового пространства описания для задачи распознавания образов, ориентированные на отбор наиболее информативных показателей, на решение проблемы сжатия массивов обрабатываемой и хранимой информации, и, наконец, на визуализацию данных (при $p' \leq 3$). Приведем прежде всего строгую математическую постановку задачи распознавания образов (классификации при наличии обучающих выборок), подробное описание которой можно найти в [6-7].

Введем предварительно необходимые определения. Пусть задано исходное множество E объектов, каждый из которых описывается p признаками $x = (x^{(1)}, \dots, x^{(p)})$. Введем подмножества A_i

$$\bigcup_{i=1}^m A_i = E$$

как субъективную оценку исследователем количества частей m объемом $|A_i|$, на которое должно быть классифицировано множество E .

Введем также подмножество $B_k, k = \overline{1, m_1}$, где m_1 – объективное количество частей объемом $|B_k|$, на которое может быть классифицировано множества E с помощью некоторого набора математических правил H при заданном пространстве описания.

Определение. Под классом будем понимать объединение объектов исследования в подмножество B_k с помощью того или иного выбранного метода.

Определение. Под образом A_i будем понимать объединение объектов множество E в m групп, соответствующих субъективной оценке исследователя.

Пусть исследователем указана принадлежность N_1 объектов из N , входящих в множество E , к t образам $A_i, i = \overline{1, t}$. Число объектов, принадлежащих каждому образу $|A_i|$, известно, $|A_i|$, и $\sum_{i=1}^t |A_i| = N_1$. Задача распознавания заключается в определении принадлежности остальных $M = N - N_1$ объектов E к одному из k указанных образов. Множество A_i называются обучающими выборками (ОВ), а объекты E , не входящие в ОВ – распознаваемыми.

Наиболее общим способом решения задачи распознавания образов является гипотеза генеральной совокупности, согласно которой множество E есть представительная выборка из некоторой генеральной совокупности, и все свойства, присущие этой совокупности, могут быть оценены на основании исследования E . Байесовская теория принятия решений, основанная на минимизации общего риска принятия решения [4], применяется при условии, что известен вид распределений случайных величин, соответствующих каждому из образов. Однако такой случай встречается на практике редко, и для нахождения правила классификации пытаются тем или иным способом оценить неизвестную вероятность появления объектов каждого образа в каждой точке пространства описания. Обозначим через $\hat{f}(x/A_i), x \in R^p$, оценку функции плотности распределения для образа A_i . Тогда при условии равновероятного появления образов

классифицируемый объект с координатами x^* следует отнести к тому образу, для которого $\hat{f}(x^*/A_i)$ максимальна. Таким образом, во всех случаях пространство описания с помощью системы некоторых функций разбивается на непересекающиеся подобласти, и классифицируемый объект относится к тому образу, в подобласть которого он попадает.[8]

Следует особо отметить группу локальных методов распознавания образов, в которых отнесение объекта x^* к одному из образов зависит от ближайших к нему точек ОБ. В этих методах используют оценку $\hat{f}(x^*/A_i) = K_i/|A_i|V$, где V - объем некоторой окрестности точек $x^* \in R^p$; k_i - число объектов образа A_i , попавшее в этот объем. Простейшим из локальных методов является правило "ближайшего соседа" - классифицируемый объект относится к тому образу, которому принадлежит ближайший объект из ОБ. При этом в пространстве описания должна быть выбрана функция расстояния между объектами, удовлетворяющая следующим условиям:

- 1) $\rho(x_i, x_j) \geq \rho(x_i, x_i)$;
- 2) $\rho(x_i, x_j) = \rho(x_j, x_i)$;
- 3) $\rho(x_i, x_j) \leq \rho(x_i, x_e) + \rho(x_e, x_j)$

В случае малых объемов ОБ можно модифицировать процедуру принятия решения в зависимости от формы образов A_i , используя правило классификации средней связи, либо правило "дальнего соседа". Эти правила являются эвристическими и отражают опыт исследователей, они не служат для оценки плотности распределения объектов по образам A_i .

Перейдем теперь к изложению методов построения информативной подсистемы признаков. Опишем первый метод решения указанной проблемы и приведем его алгоритмическую реализацию.[9]

Постановка задачи. Пусть задано обучающее множество объектов $X = \{x\}$, которое разбито на непересекающиеся подмножества (классы) X_1, X_2, \dots, X_m . Каждый объект x задается

набором признаков $(x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(p)})$. Пусть каждый класс X_q содержит m_q объектов $X_{q1}, X_{q2}, \dots, X_{qm_q}$ где $x_{qi} = (x_{qi}^{(1)}, x_{qi}^{(2)}, \dots, x_{qi}^{(p)})$, $i = \overline{1, m_q}$; Задано некоторое число $\ell < p$

Требуется в исходной системе из p признаков выделить подсистему из ℓ признаков, являющуюся наиболее информативной (обеспечивающей наилучшее качество разделения) среди всех подсистем мощности ℓ .

Для решения поставленной задачи введем прежде всего некоторые определения и обозначения.[10]

Пространство признаков $\{x = (x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(p)})\}$ будем считать евклидовым и обозначим через R^p . Введем в рассмотрение булевский вектор $\lambda = (\lambda^1, \lambda^2, \dots, \lambda^p)$, где λ^k либо нуль, либо единица и выполняется следующее:

$$\sum_{k=1}^p \lambda^k = \ell$$

Назовем λ ℓ -информативным вектором.

Определение. Усечением пространства

$$R^p|_{\lambda} = \{x|_{\lambda} = (\lambda^1 x^{(1)}, \dots, \lambda^p x^{(p)})\}$$

по λ назовем пространство $R^p|_{\lambda} = \{x_2|_{\lambda} = (\lambda^1 x^{(1)}, \dots, \lambda^p x^{(p)})\}$.

Под усеченным расстоянием между двумя объектами $x, y \in R^p$ будем понимать евклидово расстояние между $x|_{\lambda}$ и $y|_{\lambda}$ в пространстве $R^p|_{\lambda}$, т.е.

$$\|x - y\|_{\lambda} = \sqrt{\sum_{k=1}^p (x^{(k)} - y^{(k)})^2} \quad (2)$$

$$\text{Обозначим, } S_q|_{\lambda} = \sqrt{\frac{1}{m_q} \sum_{i=1}^{m_q} (\|\bar{x}_q - x_{qi}\|_{\lambda})^2}$$

(3)

$$\text{где } \bar{x}_q = \frac{1}{m_q} \sum_{i=1}^{m_q} x_{qi};$$

$S_q|_{\lambda}$ - среднеквадратический разброс объектов в классе X_q относительно усечения по λ

Определим меру близости между классами X_q, X_t относительно усечения по λ :

$$R_{qt}|_{\lambda} = \sqrt{\frac{1}{m_q m_t} \sum_{i=1}^{m_q} \|\bar{x}_t - x_{qi}\|_{\lambda}^2 \sum_{i=1}^{m_t} \|\bar{x}_q - x_{ti}\|_{\lambda}^2} \quad (4)$$

В качестве меры разделения между классами X_q, X_t относительно усечения по λ будем понимать величину

$$L_{qt}|\lambda = \frac{R_{qt}|\lambda}{S_q|\lambda S_t|\lambda} \quad (5)$$

Информативность усечения по λ определим формулой

$$I(\lambda) = \min_{q,t} L_{qt}|\lambda \quad (6)$$

Метод заключается в нахождении ℓ - информативного вектора λ , на котором информативность $I(\lambda)$ достигает максимума.

Будем искать максимум функции $I(\lambda)$ методом перебора по всем $\lambda = (\lambda^1, \lambda^2, \dots, \lambda^k)$, $\lambda^k \in \{0,1\}$, для которых

$$\sum_{k=1}^p \lambda^k = \ell$$

Обозначим

$$\bar{x}_q^{(k)} = \frac{1}{m_q} \sum_{i=1}^{m_q} x_{qi}^{(k)}, q = \overline{1, m}; \quad (7)$$

$$S_q^k = \sqrt{\frac{1}{m_q} \sum_{i=1}^{m_q} (\bar{x}_q^{(k)} - x_{qi}^{(k)})^2}, \quad (8)$$

$$R_{qt}^k =$$

$$\sqrt{\frac{1}{m_q m_t} \sum_{i=1}^{m_q} (\bar{x}_t^{(k)} - x_{qi}^{(k)})^2 \sum_{i=1}^{m_t} (\bar{x}_q^{(k)} - x_{ti}^{(k)})^2} \quad (9)$$

Из (2) – (9) следует, что

$$S_q \ell \lambda = \sum_{k=1}^p \lambda^k S_q^k \quad (10)$$

$$R_{qt} \ell \lambda = \sum_{k=1}^p \lambda^k R_{qt}^k \quad (11)$$

Максимизация функции $I(\lambda)$ требует перебора C_p^ℓ вариантов. Для эффективности перебора строго упорядочим все возможные ℓ - информативные векторы λ . Первым вектором в этом порядке будем считать вектор, у которого последние ℓ компонент равны единице, остальные – нулю. Последним будем считать вектор, первые ℓ компонент которого равны единице, остальные нулю. Пусть задан некоторый ℓ - информативный вектор $(\lambda_r^1, \dots, \lambda_r^p)$ находящийся в определенном месте данного порядка. Определим правило выбора непосредственно следующего вслед за ним вектора

$$\lambda_{r+1} = (\lambda_{r+1}^1, \lambda_{r+1}^2, \dots, \lambda_{r+1}^p)$$

Если

$$\lambda_r^1 = 0, \lambda_r^2 = 0, \dots, \lambda_r^k = 0, \lambda_r^{k+1} = 1$$

$$\text{то } \lambda_{r+1}^1 = 0, \dots, \lambda_{r+1}^{k-1} = 0, \lambda_{r+1}^k = 1,$$

$$\lambda_{r+1}^{k+1} = 0,$$

$$\lambda_{r+1}^{k+2} = \lambda_r^{k+2}, \dots, \lambda_{r+1}^p = \lambda_r^p$$

$$\text{Если } \lambda_r^1 = 1, \dots, \lambda_r^k = 1, \lambda_r^{k+1} = 0, \dots, \lambda_r^j = 0, \lambda_r^{j+1} = 1, \dots, \lambda_r^p = 1$$

$$\text{то } \lambda_{r+1}^1 = 0, \dots, \lambda_{r+1}^{j-k-1} = 0, \dots, \lambda_{r+1}^{j-1} = 0, \lambda_{r+1}^j = 1, \lambda_{r+1}^{j+1} = 0,$$

$$\lambda_{r+1}^{j+2} = \lambda_r^{j+2}, \dots, \lambda_{r+1}^p = \lambda_r^p$$

$$\lambda_{r+1}^{j+2} = \lambda_r^{j+2}, \dots, \lambda_{r+1}^p = \lambda_r^p$$

Схематично указанное правило можно представить в виде $(0, \dots, 0, \overline{0,1}, *, \dots, *)$, $(\underbrace{1, \dots, 1}_\ell, \underbrace{0, \dots, 0}_\ell, \overline{0,1}, *, \dots, *)$

Покажем, что описанное правило гарантирует перебор всех возможных вариантов.

Обозначим через Λ множество всех векторов вида $\lambda = (\lambda^1, \dots, \lambda^p)$, $\lambda^k \in \{0,1\}, k = \overline{1, p}$ (без ограничения на ℓ - информативность). Множество Λ конечно и состоит из элементов. Через Λ^ℓ обозначим множество всех ℓ - информативных векторов, т.е. [11-12]

$$\Lambda^\ell = \{\lambda = \tilde{\lambda}^1, \dots, \lambda^p \in \Lambda: \sum_{k=1}^p \lambda^k = \ell\}.$$

Введем функцию $k(\lambda), \lambda \in \Lambda, \lambda = (\lambda^1, \dots, \lambda^p)$

$$k(\lambda) = 2^{p-1} \lambda^1 + 2^{p-2} \lambda^2 + \dots + 2 \lambda^{p-1} + \lambda^p$$

Очевидно, что при $\lambda, \mu \in \Lambda, \lambda \neq \mu \Rightarrow K(\lambda) \neq K(\mu)$

Можно доказать утверждение 1, что для любого целого $M, 0 \leq M \leq 2^p$ существует $\lambda \in \Lambda$ такое, что $K(\lambda) = M$

Пусть $\lambda_1 = (\underbrace{1, \dots, 1}_\ell, 0, \dots, 0)$ Определим

правило следования Q :

$$\lambda = (*, *, \dots, 1, 0, \underbrace{0, \dots, 0}_\ell, \underbrace{1, \dots, 1}_\ell) \quad Q(\lambda) = (*, *, \dots, *, 0, 1, \underbrace{1, \dots, 1}_\ell, \underbrace{0, \dots, 0}_\ell)$$

А также доказать утверждение 2, что если $\lambda_2 = Q(\lambda_1), \lambda_3 = Q(\lambda_2)$. Тогда $\{\lambda_i\} = \Lambda^\ell$.

Опишем теперь по шагам алгоритм определения информативной подсистемы ℓ признаков.

Первый шаг. Вычисление значений $\bar{x}_q^{(k)}$, $k = \overline{1, p}$; , $q = \overline{1, m}$; , S_q^k , $k = \overline{1, p}$; , $q = \overline{1, m}$; , R_{qt}^k , $k = \overline{1, p}$, $q, t = \overline{1, m}$ ($q \neq t$) по формулам (7)-(9).

Второй шаг. $\lambda = (0, \dots, 0, 1, \dots, 1)$, $I_* = 0$, $\lambda_* = \lambda$

Третий шаг. Вычисление $s_q | \lambda$, $q = \overline{1, m}$; $R_{qt} | \lambda$, $q, t = \overline{1, m}$; ($q \neq t$); $L_{qt} | \lambda$, $q, t = \overline{1, m}$; ($q \neq t$); $I(\lambda)$ по формулам (10), (11), (5), (6).

Четвертый шаг. Если $I(\lambda) > I_*$, то $I(\lambda), \lambda_* = \lambda$. В противном случае – переход к следующему шагу.

Пятый шаг. Если $\lambda \neq (1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ то производится выбор следующего λ и осуществляется переход к шагу 3. В противном случае процедура заканчивается и результатом вычислений является ℓ -информативный вектор λ_* .

Результаты.

Таким образом, описанный выше метод позволяет выделить наиболее информативную подсистему, состоящую из ℓ признаков. При этом число ℓ задается пользователем заранее и фиксировано .

Изложим теперь метод выделения в исходной системе признаков наименьшей подсистемы признаков, являющейся максимально информативной в смысле заданного критерия качества распознавания объектов контрольной выборки.[13]

Заключение.

Таким образом, для некоторого класса задач распознавания при наличии большого числа исследуемых свойств можно применять вышеизложенные методы снижения размерности исходного признакового пространства описания. При этом результатом решения является точное значения оптимального числа ℓ наиболее информативных признаков.

Литература.

1. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Классификация и снижение размерности. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 607 с.

2. Терёхина А.Ю. Анализ данных методами многомерного шкалирования. – М: Наука, 1986. – 168 с.

3. Айвазян С.А., Бежаева З.И., Староверов О.В. Классификация многомерных наблюдений. М.: Статистика, 1974. – 240 с.

4. Дуда Р., Харт П. Распознавание образов и анализ сцен. – М.: Мир, 1976. – 511 с.

5. Tajibaevich Rakhmanov, A., Khasanovich Nishanov, A., Bakhtiyorovich Ruzibaev, O., Eldarovna Shaazizova, M. On one method for solving the multi-class classification problem. 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2020, 2020, 9351413.

6. Nishanov, A.X., Ruzibaev, O.B., Tran, N.H. Modification of decision rules 'ball Apollonia' the problem of classification. 2016 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2016, 2016, 7777382.

7. Nishanov, A.H., Akbaraliev, B.B., Tajibaev, S.K. About One Feature Selection Algorithm in Pattern Recognition. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, 1323 AISC, pp. 103–112.

8. A.X. Nishanov, A.T.Tursunov, F.F.Ollamberganov, D.E Rahimova. Algorithm for clustering different types of drugs affecting blood pressure. Journal of Mathematics, Mechanics and Computer Science ISSN 1563–0277, eISSN 2617-4871/ JMMCS. №1(125). 2025 IRSTI 27.41.23 DOI:

<https://doi.org/10.26577/JMMCS2025125104>

9. A.X. Nishanov, A.T.Tursunov, M.Kh.Akbarova, F.F.Ollamberganov, D.E Rahimova. Clustering algorithm based on object similarity. Journal of Mathematics, Mechanics and Computer Science ISSN 1563–0277, eISSN 2617-4871 JMMCS. №3(123). 2024 DOI: <https://doi.org/10.26577/JMMCS2024-v123-i3-4>

10. Nishanov, A.K., Akbaraliev, B.B., Samandarov, B.S, Akhmedov, O.K, Tajibaev, S.K. An algorithm for classification, localization and

selection of informative features in the space of politypic data. *Webology*, 2020, 17(1), pp. 341–364.

11. Kamilov, M.M., Nishanov, A.X., Beglerbekov, R.J. Modified stages of algorithms for computing estimates in the space of informative features. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 2019, 8(6), pp. 714–717.

12. D Narzullaev, A Tursunov, N Samigova, U Tursunov, K Shadmanov. Methods for assessing risk factors to the health of highly qualified athletes. *E3S Web of Conferences* 284, 01010.

13. A.S. Baydullaev, Z.U. Mamatkulov, N.H. Samigova, K.K. Shadmanov, D.Z. Narzullaev, Principles of internet education for students on the subject information technology and mathematical modeling of processes on the basis of moodle distance learning system, *Journal of Physics: Conference Series*, 2001, 1, 012024 (2021)

